

İslam Mimarisinde Mekânın Algısal Dili: Mimar Sinan'ın Fatih Örneklerinde Kapı ve Coğrafi Konum İlişkisi

Oktay GÜNDOĞDU

Dr. Öğr. Üyesi

Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

oktaygundogdu@hitit.edu.tr

 0000-0002-0361-349X

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14519542>

Özet

Kapı kavramı tarihin her evresinde mekânla bütünleşik bir unsur olarak mimarinin bir parçası olmuştur. Kapalı alanlarda iç-dış bağlantıların kurulduğu, mekânların sürekliliğinin sağlandığı elemanlardır. İlk dönemlerde korunmak amacıyla yapılan kapılar daha sonraki süreçlerde yönetimin simge yapıları olmaya başlamışlardır. Yunan ve Roma döneminde kapı elemanlarıyla birlikte sistemli bir şema oluşmaya başlamış ve yönetimin izlerini taşıyan bir unsur olarak Bizans dönemine kadar uygulanmıştır. Türk-İslam döneminde de hem Hz. Peygamber hem de devam eden dönemlerin yapılarında kapıların vurgusu her daim önemli olmuştur. Garnizon veya askeri şehir vurgusunu Emevî ve Abbâsî dönemi yapılarının muhkem kapılarından değerlendirmek mümkündür. Selçuklu dönemine gelindiğinde de aynı şekilde taçkapıların cephenin en hareketli unsurlarını oluşturduğu yönetimin izlerini taşıdığı yani Orta Asya'nın izleriyle oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Osmanlı mimarisinde ise ilk dönemlerde kendi mimari anlayışlarını geliştirme arzuları içerisinde çeşitli plan denemelerinin yapıldığı dolayısıyla Selçuklu üslubunun ve tasarımının değiştiği görülmektedir. Klasik dönemde sistemleşen külliye vurgusuyla birlikte kapılara atfedilen önem ve şehirleşmeye katkılarının görülmeye başladığı bir süreç ortaya çıkmıştır.

Osmanlı mimarisinde klasik çağın sistemli organizasyonunu ortaya koyan Koca Sinan farklı eserleri gözlemlemesi ve varyasyonlarını denemesi sonucu elde ettiği bu düzeni mimari elemanlar üzerinde de göstermiştir. Taçkapıların kuruluş amaçlarını, bunların farklı coğrafyalardaki örneklerini ve konumlandırma gerekçelerini mimarinin bütünlüğüne ekleyerek külliye ünitelerinin birlikte sistem içerisinde çalışmasını sağlamıştır. Mimari elemanlarıyla bütünleşmiş bu şemanın iç ve dış mekân bağlantıları ise kapılarla oluşturmuştur. Kapıları topografya üzerine yerleştirirken coğrafi konumlarını dikkate alarak biçimlendirmiştir. Mihrap aksına yerleştirilen kapıyla tali yollara bağlanan kapı arasındaki fark kapıların tasarımından anlaşılmaktadır. Kapıların kendi içerisindeki çeşitliliği düşünüldüğünde eğimli arazide oluşan kot farkının çözümünde en pratik ve sistemli yöntem olarak kapılar kullanılmıştır. Bu çalışmada; Mimar Sinan'ın külliyelerinde sistemin bağlayıcı ara elemanı olarak kullandığı kapılar ve neden o coğrafi komuna yerleştirildiği ele

alınmıştır. Klasik dönemde oluşmaya başlayan şehir planlamalarının bir projesi olarak tarihi ana arterleri komplekslerle bağlamak için dış avlu kapılarının kullanıldığı değerlendirilmektedir. Bugün birçok yapının ve semtin gelişim ve değişimi nedeniyle doğrudan ilişki kurulamıyor olsa da kapıların mevcut coğrafi konumları bu yolları ilişkilendirebilmek için yeterince veri saklamaktadır. Osmanlı şehircilik anlayışıyla konumlandırılan külliyeler; şehrin dokusunun oluşmasını sağlayan, yeni bölgeleri açan ve yol tutan alanlardır. Sinan bu alanları değerlendirirken bir önceki yapılaşmayı unutmadan birlikte çalışan yapılar topluluğunu oluşturmak için merkezden genişlemeyi tercih etmiştir. Bu süreçte temel yapı olan camiden dış avlu duvarına gelinceye kadar kademeli yapılaşmayla insanın erişimi kolaylaştırılmış ve kapılar yardımıyla ana arterlere erişim sağlanmıştır.

Kapıların coğrafi konumları bir anlamda sosyal ve ticari ağın merkezini oluşturarak sokak ve ana caddelere açılan kamusal alan görevini üstlenmişlerdir. Külliyelelerin umuma açık kamusal alanlar olması nedeniyle diğer merkez binalar ve ticari hayatla ilişkisini kurmak mümkündür. Buna veri sağlayan bulgu ise kapıların konumlandırılışında caddelerin paralel veya dikey yönde kapılar tarafından kesilmesi olarak açıklanabilir. Yoğunluğun olduğu bölgeye doğru cephe veren duvarlarda güzergâh nedeniyle yöneliş ve açıklığın olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışma sırasında yerinde inceleme yapılarak Pervititch ve Alman Mavileri gibi haritalar ve çizim programları kullanılmıştır. Kapıların yerleri genel vaziyet planında harf kodlarıyla ölçekli haritalar üzerindeki konumlarına işlenmiştir. Kapıların konumlarındaki içeri veya dışarı yönlü hareketler kapı tipolojisinin çeşitlenmesini de sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Mimarisi, Fatih, Kapı, Taçkapı, Dış Avlu Kapısı, Coğrafi Konum.

The Perceptual Language of Space in Islamic Architecture: The Relationship between Gates and Geographical Location in Mimar Sinan's Fatih Examples

Abstract

The concept of the gate has been an integral element of architecture throughout history, closely connected to the spaces it defines. Gates are elements that establish connections between the interior and exterior, ensuring the continuity of spaces. Initially, gates were constructed for protection, but over time, they became symbolic structures representing governance. During the Greek and Roman periods, a systematic scheme began to develop around gate elements, which were applied up until the Byzantine period as symbols of authority. In the Turkish-Islamic period, the emphasis on gates remained significant in both the structures from the time of the Prophet Muhammad and the subsequent periods. The importance of fortifications in Umayyad and Abbasid architecture can be assessed through the

strong gates of their garrison or military cities. By the Seljuk period, monumental gates, which carried the traces of Central Asian influence, became the most dynamic elements of façades, symbolizing governance. In early Ottoman architecture, the desire to develop their architectural identity led to various plan experiments, resulting in changes to the Seljuk style and design. During the Classical period, the emphasis on the complex became more systematic and the importance of gates and their contributions to urbanization began to be recognized. Mimar Sinan, a master architect of the Ottoman Empire, exemplified the systematic organization characteristic of the Classical Age in Ottoman architecture through his observation and experimentation with various architectural forms. His work particularly reflects this organization in the design and placement of monumental gates within architectural complexes (Küllüye). Sinan effectively integrated the foundational purposes of monumental gates, their examples across different regions, and the rationale behind their positioning into the architectural whole, ensuring that the various units of the complexes functioned coherently within a unified system. Sinan used these gates as essential elements to establish connections between interior and exterior spaces, integrating them seamlessly with other architectural components. He carefully considered the topography when positioning the gates, shaping them in accordance with their geographical context. The difference in design between gates positioned on the mihrab axis and those connected to secondary roads highlights Sinan's attention to functional and spatial nuances. The diversity in gate designs also reveals that gates were employed as the most practical and systematic solution for addressing elevation differences on sloped terrains, demonstrating Sinan's innovative approach to site-specific challenges. This study focuses on the role of gates as the connective elements within Mimar Sinan's architectural complexes and investigates the reasoning behind their specific geographical placements. During the Classical Period, external courtyard gates were pivotal in urban planning, linking historical main arteries with architectural complexes. Although many direct connections have been lost due to the development and transformation of numerous buildings and neighborhoods, the existing geographical locations of these gates still retain valuable data that can help reconstruct these historical relationships. The architectural complexes, strategically positioned according to Ottoman urban planning principles, played a significant role in shaping the city's fabric, opening new areas, and defining circulation paths. In developing these areas, Sinan favored an outward expansion from a central point, carefully considering pre-existing structures to create an integrated ensemble of buildings. This process involved a gradual construction sequence from the mosque, the central structure to the outer courtyard walls, facilitating human accessibility and ensuring connections to primary urban arteries through the gates.

The geographical location of the gates, in a sense, constituted the centre of the

social and commercial network and served as public spaces opening to the streets and main avenues. Since the complexes are public spaces open to the public, it is possible to establish a relationship with other central buildings and commercial life. The finding that provides data for this can be explained by the positioning of the gates and the fact that the streets are cut by the gates in parallel or perpendicular directions. It is evaluated that there is an orientation and openness on the walls facing towards the dense area due to the route. During this study, maps and drawing programme such as Pervititch and German Blueprints were used. The locations of the gates were marked on the general site plan with letter codes on the scale maps. The inward or outward movements in the positions of the gates also provided the diversification of the gate typology.

Keywords: Ottoman Architecture, Fatih, Gate, Crown Gate, Outer Courtyard Gate, Geographical Location.

Giriş

Kapı kavramı, kültür varlıklar üzerinden hareket ederek tarih boyunca gelişimi izlenebilen bir mimari eleman olmanın yanı sıra ihtiva ettiği anlamlar açısından da incelenmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Antik dönemlerde kapılara yüklenen anlamlarla İslamiyet sonrası dönemde yüklenen anlamlar farklılık göstermektedir. Buna mukabil farklı coğrafyalardaki medeniyetlerin ekonomik, siyasi ve mimarlık birikimleri de bu süreci etkilemektedir. Türk-İslam mimarisinde doğu ve güney etkilerin Anadolu coğrafyasında harmanlanmasıyla yeni ve özgün yaklaşımla üslup oluşturulmaya çalışılmıştır. Kültürel nüvelerle biçimlenmiş bu yapılaşmaların sadece bir kimlikle ortaya çıktıkları düşünülmemelidir. Bilakis siyasi, içtimai ve iktisadi temelli yaklaşımlar kapıların biçimlenmesinde oldukça etkili olmuştur. Kapıların inşa düzeni de bu etkilerin sonucuna göre biçimlenmiş ve konumlandırılmıştır.

Kapılar mimarlık tarihinde inşa sisteminin bağlayıcı elemanı olarak birbirlerinden farklı ünite, tür ve işlevlerin birlikte uyum içinde çalışmasına katkı sağlayan ve sistemin işleyişini kolaylaştıran unsurlardır. Kadim medeniyetlerin birbirlerinden aldıkları öğretisi ve geleneklerin bir kompleks üzerinde ağlarla bağlanması değerlendirildiğinde kapalı kavram olmanın ötesinde yol, ticari aks, konumlandırıldığı koordinatlar itibarıyla şehir ve insanla ilişkileri olan bir düzenin parçası olduğu fark edilecektir. Etrafı duvarlarla çevrelenmiş avlularla onları dışarı ve içeri bağlayan bu açıklıklar sosyal ve dinî hayatın kabul ve davetkâr mekânları olarak analiz edilebilir. Nitekim bu kimlik, yapıya gelenlerin hangi maksatla giriş yaptıklarına bakmaksızın cephede hareketli bir unsur olarak görünmesi nedeniyle yön ve yol gösteren bir alan ve birim olarak sosyal hayatın içerisinde değer kazanmıştır.

Bölgesel olarak değerlendirildiğinde tarihin her evresinde kapının konumlandırıldığı yer bir aksın ucu veya başlangıcı olmuştur. Buradaki kaygı, şehirle bağlantı kurulan

ve etkin ticari hacme temas eden bir ađın iřaret edilmesi veya yn verme nedeniyle geliřmiř yeni bir aksın kurgusuyla ortaya çıkmıř olmalıdır. Bu tr yapılařmaların Őehrin geliřimi, yeni lokasyon oluřturma iřteđi, sosyal dengeyi karřılama durumları gibi yayılım etkileri olmaktadır. zellikle Sinan dneminin ele aldığımız bu alıřmamızda da anıtsal mimarinin kapı kavramıyla kurmuř olduđu btnlk olduka geliřmiř dzeyde ve yayılım etkisi de gzlemlenebilir dzeydedir. Klliyelerin sokak, cadde ve nihayetinde Őehirle btnleřmesi ve Sinan dnemi inřa faaliyetlerinin Őehre hâkim yaklařımla byk oranda birlikte alıřan veya temas hâlinde olan dađılımını ortaya koymuřtur. Bu dađılımda iki eleman inřa faaliyetlerini etkileyen ve etkilenen unsur olmuřtur ki bunlardan birisi yol/aks diđerisi ise yapıya geiři sađlayan kapılardır.

Tarihî yapılarda anıtsal kapıların mesaj ierdiđini kapıların zerindeki tezyinat, yazılar ve kurgusal dzenden anlıyoruz. Sinan dnemi yapılarında kapılar geiř elemanı olmanın tesinde birbirlerinden farklı tasarımlar, iřlevsel zellikler ve kat dzenlemeleri sunmaktadır. Mimar Sinan bu tasarımları merkezden dıřarıya dođru bir yaklařımla kubbelerden dıř avlu kapılarına dođru kademeli bir dzlemde inřa etmiřtir. İnsan fizyolojisinin ulařtıđı bir denklemde bu tasarımı ortaya koyarken birok eylemi de insan-yapı eksenine en yakın llerde yaklařtırarak dengeyi gzetmiřtir. Bununla birlikte insanın evreyle uyumunu teknik ynleriyle zerek ergonomiyi n planda tutmuřtur. Yapının topođrafya zerindeki dengesini bozmadan kot farklarını byk llerde kapılar zerinden zmeye alıřmıřtır. Aının dik olduđu yerlerde cephelere kapılar yerleřtirerek ulařım kolaylařtırılmıřtır. Dolayısıyla Sinan dnemi kapılarının sadece bir geiř olarak grlmemesi gerektiđi, onların sosyal, siyasi, iktisadi ve mimarlık tarihindeki teknik denklemlerin ierisinde olduđu anlařılmıřtır.

1. Kapı Kavramı ve Tarihsel Geliřimi

Mimari yapıların oluřmasında nemli roller stlenen elemanların bařında gelen kapı, ilkađlardan itibaren farklı malzeme ve formlarda tasarlanarak geliřim gstermiřtir. Kapı, kapalı ya da aık yerlerde ierinin dıřarıdan ayrıřmasını veya bađını sađlayan aıklıklardaki mimari eleman olarak tanımlanabilir. Mimari tanımlaması ise duvardaki aıklığın atkı veya kemer gibi gelerle geilerek bir kasa ierisinde kanatların olduđu yapı elemanı Őeklinde ifade edilebilir. Gvenliđin sađlanması, i mekânı dıřarıdan soyutlamak gibi iřlevsel birok kullanım sz konusudur.¹

İ ve dıř mekânın bađlantı noktası olması sebebiyle kiřinin eylemine gre de giriř veya ıkıř elemanı olarak kabul edilmektedir. Kapının konumu, biimi, sslemeleri,

¹ Celal Esad Arseven, *Sanat Ansiklopedisi 2* (İstanbul: MEB Yayınları, 1947), 941; Hatice Canan Cimilli, *Topkapı Sarayı'nın Abidevi Kapılarının İřlev ve Sembolizm Aısından İncelenmesi* (İstanbul: İstanbul niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Yayınlanmamıř Doktora Tezi, 2007), 18; Dođan Hasol, *Ansiklopedik Mimarlık Szlđ* (İstanbul: YEM Yayınları, 1998), 234, 235.

tasarımı ve üslup özellikleri ve malzemesi gibi birçok faktör kapının ait olduğu yapıyı etkileyen önemli noktalardır. Konumunu belirleyen etkenlerden birkaçı ise çevre şartları, malzeme, topografya, kültür, din, coğrafya ve dönemdir. Kapıların tasarım aşamasında belirli amaçlar doğrultusunda şekillendirildiği de söylenebilir. Güvenlik tedbiri, hava şartlarından korunma, mahremiyet ya da güç ve statü göstergesi gibi birçok amacın kapı üzerinde yansıtıldığı gözlemlenmektedir.² Mimari ihtiyaç olarak ortaya çıkan kapının zamanla kültürler içerisinde farklı ikonografiler kazandığı anlaşılmaktadır. Örneğin Roma dönemi tak kapılarının, otorite ve güç sembolü olarak kabul edildiği bilinmektedir.³ Anıtsal formlarıyla devletin ve imparatorun gücünün simgesi olarak tasarlanmışlardır. Bir diğer örnek, kapının mezar yapılarındaki kullanımıyla ilişkilidir; burada iki dünya arasındaki geçişin sembolü olarak yenilikleri, başlangıçları ifade etmektedir. Bu örneklerin yanı sıra birçok soyut ifadenin kökeninde de kapının sembolik değeri görülmektedir.⁴

İnsan, varoluşundan yerleşik düzene geçene kadar sığınma ve korunma ihtiyacı hissetmiş ve bu doğrultuda imkânlar dâhilinde kendine ait yaşam alanları üretmeye çalışmıştır. Bu aşamada insanlar kendilerini tehlikeden koruyan perde oluşturmuşlardır. Malzemesi ve formu o günden bugüne değişerek gelen ancak işlevi her zaman aynı kalan bu perde kapıdır. Engelleyen, kontrol sağlayan ve sınır belirleyen kapının mekân oluşturmadaki temel öğelerden biri olması onu ayrıca önemli kılmaktadır.⁵ Mağara ve ağaçların kovuklarını birer yaşam alanı olarak kullanan insanlar açık yerleri kapatmak için ağaç dallarından ve hayvanların derilerinden faydalanmıştır.⁶ Yerleşik düzene geçilmesiyle bu alanlar mimarinin gerekliliği olmaya başlamıştır.⁷

1.1. Anadolu Uygarlıklarında Kapılar

Yerleşimlere bakıldığında yapıların dışarıyla bağlantısının çatılardan sağlandığı ancak iç mekanlarda kapılarla ve geçitlerle bağlantıların oluşturulduğu görülmektedir (Çatalhöyük Yerleşimi, Aşıklı Höyük, gibi). Hava şartları, iklim ve doğal afetlerin olumsuz etkileri bu mimari anlayışın da zamanla değişmesinde rol oynamıştır. Neolitik dönemin sonlarında mil, kayış ve mühürler kullanılarak kapıların

² Bayram Şirin, *Kapı/Giriş Mekânı, Anlam ve Tasarımı İçin Tipolojik Araştırma 19. Yüzyıl Beyoğlu (Pera) Örneği* (İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2003), 4-7.

³ Serpil Akdağlı-Fevziye Eyigör Pelikoğlu, "Plastik Sanatlarda Kapı İmgesi", *İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi* 4/2 (2018), 76.

⁴ Oktay Gündoğdu, *Osmanlı Külliyyelerinde Dış Avlu Kapıları İstanbul Fatih İlçesi (15.-17. Yüzyıl)* (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 2023), 45.

⁵ Emine Atmaca-Reşhade Adzhumerova, "Kapı ve Eşik", *Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi* 2 (2010), 24; Akdağlı, "Plastik Sanatlarda Kapı İmgesi", 83.

⁶ Deniz Demirarslan, "Geçmişten geleceğe doğru bir geçiş: Kapılar", *Journal of Social and Humanities Sciences Research* 7/53 (2020), 1222.

⁷ Cimilli, *Topkapı Sarayı'nın Abidevi Kapılarının İşlev, 24.*

yapılmaya başlandığı belirtilmektedir.⁸ Erken dönemlerde kapının şehir girişlerinde yer alması, kentin gücünü yansıtan sembolik birer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun başarılı örneklerini Boğazköy yerleşmesindeki Kral Kapısı ve Aslanlı Kapı'da, Alacahöyük'teki Sfenksli Kapı'da görmek mümkündür.⁹ Bu kapılar, sadece fiziksel bir bariyer olmanın ötesinde, şehri simgesel olarak koruyan bir işlev görmüş, kapılara aslan, kartal gibi mitolojik figürler işlenerek mistik bir hava yaratılmak istenmiştir.

1.2. Mısır ve Yunan Mimarisindeki Kapılar

Mısır mimarisi, yeniden diriliş ve ölümden sonra yaşam inançlarına dayalı olarak kapıları önemli sembolik eleman olarak kullanmıştır. Tapınak ve mezar gibi yapılar hem işlevsel hem de sembolik olarak kapı sistemleriyle donatılmıştır. Mezarlara yapılan ahşap kapıların ölümden sonraki hayata geçişi simgelemesi adına yapıldığı düşünülmektedir.¹⁰ Yunan mimarisi de benzer şekilde fonksiyonel yapılar olmanın yanı sıra kapıların sembolik anlamını vurgulamıştır. Yunan tapınaklarındaki büyük girişler ve konutlardaki sade kapılar, içeriye ışık ve hava sağlamak gibi pratik işlevlerin yanı sıra, kutsal alana geçişin sembolizmini taşımaktadır. Konutlardaki uygulamalarda ise pencere ve kilit sistemlerinin kullanılması gibi yeniliklerle karşılaşmaktadır.¹¹

1.3. Roma Mimarisinde Kapılar

Kapılar Yunan mimarisinin etkisiyle gelişerek daha anıtsal yapılmaya başlamıştır. Bu dönemde kapılar hem günlük yaşamın parçası hem de sembolik geçiş noktaları olarak önem kazanmıştır. Roma'da kemerler ve tonozlar gibi elemanlar, kapıların mimarisine dâhil edilerek büyük yapılar inşa edilmiştir. Roma zafer takları, zaferi ve gücü simgeleyen geçiş yapıları olarak dikkat çeker. Bu taklar hem anıtsal boyutları hem de detaylarıyla Roma kültürünü, siyasi ve iktisadi hayatı tüm yönleriyle aydınlatan belge niteliğindedir. Kilit, sürgü ve anahtar kullanımının da Romalılar tarafından mimariye kazandırıldığı belirtilmektedir.¹² Bizans mimarisi, Roma geleneğini devam ettirerek zafer takları gibi simgesel yapıları kullanmıştır. Ayrıca İstanbul'daki Altın Kapı gibi örnekler, Bizans'ın mimarideki zarif ve sembolik anlayışını yansıtmaktadır.¹³ Orta Çağ'da ise İslamiyet'in kabulüyle birlikte kapı ve girişler daha da önem kazanmış özellikle cami ve türbe gibi dini yapılarda taçkapılar

⁸ Demirarslan, "Geçmişten geleceğe doğru bir geçiş: Kapılar", 1222.

⁹ Utarit İzgi-Belde Batum Aysel, *Kapılar: Hafif Bölmeler* (İstanbul: YEM Yayınları, 2003), 26. Gündoğdu, *Osmanlı Külliyelerinde Dış Avlu Kapıları*, 48.

¹⁰ Robert Matthew, *History of the House* (New York: Collins, London and Galsgow, 1971), 401.

¹¹ Belkis Mutlu, *Mimarlık Tarihi Ders Notları 1* (İstanbul: MİV Enstitüsü Yayınları, 2001), 49.

¹² Arseven, *Sanat Ansiklopedisi*, 948,949.; Demirarslan, "Geçmişten Geleceğe Doğru Bir Geçiş: Kapılar", 1225.

¹³ John Freely-Ahmet S. Çakmak, *İstanbul'da Bizans Anıtları*, çev. F. Gülrü Tanman (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017), 37; Bayram, *Kapı/Giriş Mekânı, Anlam ve Tasarımı İçin Tipolojik Araştırma*, 58, 59.

öne çıkmıştır. Bu gelişim ve değişim Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde de devam ettirilerek taçkapıların işlevsel ve simgesel anlamı güçlendirilmiştir.

1.4. Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Taçkapılar

Anadolu coğrafyasında farklı kültürlerden beslenerek ortaya çıkan sanat anlayışı hâkimdir. Zamanla özgün bir sanata dönüşerek bunu mimariye yansımıştır. Bu yansımanın görüldüğü yerlerden birisi de taçkapılardır. Yapılardaki girişi ve yönelişi belirleyen taçkapılar portal ya da cümle kapısı olarak adlandırılmakta ve farklı işleve sahip birçok mimari yapıda kullanılmaktadır. Kapının mimaride, boyutları, formu ve tasarımıyla dikkat çeken eleman olarak yapılması sanat eserine dönüştürülmesinde etkili olmuştur. Zamanla değişimler görülse de taçkapılar yapıların önemli mimari elemanları olmaya devam etmiştir. Tim'deki Arap Ata Türbesi (977-978), Türkmenistan Törebeg Hatun Türbesi, İran Ribat-ı Anuşirvan, Sivas Divriği Kale Cami (1180-1181), Kayseri Sitte Melik Türbesi (1195) gibi bazı taçkapı örnekleri üzerinden bu değişim ve farklılıkları görmek mümkündür. Taçkapı tasarımı açısından farklılık oluşturan önemli yapı da Divriği Ulu Camisidir.¹⁴ Tasarımındaki ayrıntıları bakımından incelendiğinde dönemi içerisinde örneklerine az rastlanan veya ünik karakterli işçiliğiyle ön plana çıkmaktadır.¹⁵

13. yüzyılda kapıların niş derinliklerindeki değişimler dikkat çekmektedir. Farklı öğelerle (mihrabiye, sütunçe, niş, süsleme vb.) kapılara anıtsal görünüm kazandırılmaya çalışılmıştır.¹⁶ Çifte minareli taçkapılar (Sivas Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese, Erzurum Hatuniye Medresesi vb.) ile eyvanlı taçkapılar (Amasya Gök Medrese vb.) bu dönemlerde görülmeye başlamıştır.¹⁷

Selçuklu dönemi taçkapıların zengin süslemeleri, sembolik değerleri ve taş işçiliğiyle anıtsal formlar kazandığı dönemdir. Osmanlı döneminde ise taçkapı anlayışı gelişmiş ancak tasarımlar sadeleşmiş ve fonksiyonellik ön plana çıkmıştır. 15. yüzyılın ikinci yarısında özgün taçkapı tasarımlarının ortaya çıkmaya başladığı görülmektedir. Erken dönem kapılarına göre daha sade tasarım ve süsleme detayları tercih edilmiştir. Bu sadeliğin yanı sıra geometrik düzen ve uygulamalarla kapının tasarımı

¹⁴ Doğan Kuban, *Cennetin Kapıları Divriği Ulu Camisi ve Şifahane'sinde Hürremşah'ın Yontu Sanatı* (İstanbul: YEM Yayınları, 2010), 57.

¹⁵ Mustafa Bulut, "Cennet Kapıda Tasarım Ayrıntıları", 26. *Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Kitabı* (Ankara: AKM Yayınları, 2023), 210-214.

¹⁶ Rahmi Hüseyin Ünal, *Osmanlı Öncesi Anadolu-Türk Mimarisinde Taç kapılar* (İzmir: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1982), 17; Halil Sencer Erkman, "Selçuklu'dan Osmanlı'ya Anadolu Türk Mimarisinde Mukarnas Örtülü Taç Kapı İmgesinin Kuruluşu", *Düşünen Şehir Dergisi* 9 (2019), 85; Yaşar Çoruhlu, "Batılılaşma Dönemi İstanbul Camii Mimarisinde Taçkapılar", *Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi* 85 (1993), 199-200.

¹⁷ Ayşe Denkinalbant Çobanoğlu, *Osmanlı Öncesi Türk Mimarisinde Çifte Minareli Cephelerin Gelişimi (Anadolu, İran, Azerbaycan, Hindistan)* (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2010), 395-396.; Ünal, *Osmanlı Öncesi Anadolu*, 26.

farklı bir boyut kazanmaya başlamıştır.¹⁸ Mimaride yaşanan değişimler ve yeni uygulamalar taçkapının sayısını, formunu ve konumunu etkilemiştir. Avlu kavramının yeniden uygulanmasıyla avlu taçkapılarına verilen önem artarak harim kapılarıyla bütünleşik ve uyum içerisinde çalışan mimari şemalar geliştirilmeye başlanmıştır. Genellikle harime açılan taçkapılarda mihrap aksında yer alan ana kapının diğerlerine göre daha özel tasarlandığı anlaşılmaktadır. Edirne Üç Şerefeli Cami, İstanbul Fatih Cami, Edirne II. Bayezid Cami gibi yapılar bu uygulamaların görüldüğü örneklerdendir.

16. yüzyılda klasik taçkapı şemasının yanı sıra mekânlı, abidevi avlu kapıları geliştirilmiştir. Bu formda tasarlanan İstanbul Süleymaniye Külliyesi'nin avlu kapısı, üç katlı mimari düzeni ve kayyum odalarıyla ünük örnektir.¹⁹ Süleymaniye Külliyesi, harim taçkapılarının yanı sıra iç avlu ve dış avlu kapıları bakımından değerlendirildiğinde kapı sayısı, tasarımları, konumları ve kütsel formları bakımından çeşitlilikler göstermektedir. Dolayısıyla Sinan dönemi için taçkapının etmenleriyle birlikte özellikle çalışılmış mimari eleman olduğu değerlendirilmektedir.

17-18. yüzyılda batı etkisiyle şekillenen yeni formlar ve tasarımlarla Osmanlı mimarisinde barok etki hissedilmeye başlanmıştır. Özellikle 17. yüzyıl taçkapılarında sadelik ve orantı önem kazanmakla birlikte 18. yüzyıla geleneksel tasarım anlayışından uzaklaşarak yeni süslemeler ve formlar oluşmaya başlamıştır. Özellikle Nuruosmaniye Cami (1748-1755), Laleli Cami (1760-1764) dönemin barok etkilerini gösteren önemli yapılardandır.²⁰ 19. yüzyılda ise Batı'nın etkisi altında yeni üsluplar ve modernleşme hareketleri belirginleşmiştir. Taçkapıların geleneksel formu yerini daha özgün ve yenilikçi tasarımlara bırakmıştır. Geleneksel mukarnas ve kavsara formlarına yeni tür geometrik süslemeler ve asimetrik düzenlemeler eklenmiştir. Ayrıca tezyinatları daha fazla çeşitlenerek zenginleşmiştir. Bu dönemde taçkapılar, camilerdeki iç ve dış avlu düzenlemeleriyle birlikte yeni anlam kazanmıştır.

2. Mimar Sinan Örneklerinde Kapı ve Coğrafi Konum İlişkisi

Tarihin her evresinde insanların yaşam alanları oluşturma çabası zamanla gelişmiş ve farklılaşmıştır. Bu süreçte korunma ve bir arada yaşama ihtiyacı kapıların varlığını

¹⁸ Osman Eravşar, "Osmanlı Sanat Tarihi (Mimari) Literatürü" *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 7/14 (2009), 80; Şakir Çakmak, *Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taç kapılar (1300-1500)* (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001), 91.; Ayla Ödekan, "Taç kapılar", *Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri* (İstanbul: VGM Yayınları, 1988), 1/522; Gündoğdu, *Osmanlı Külliyelerinde Dış Avlu*, 59.

¹⁹ Gündoğdu, *Osmanlı Külliyelerinde Dış Avlu*, 63; Havva Koç, "Süleymaniye Külliyesi", *Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi* (İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, 1994), 7/100.

²⁰ Ayda Arel, *On sekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci* (İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1975), 60; Meryem Elif Çelebi, *18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Batılılaşma Dönemi ve Bir 18. Yüzyıl Örneği Üsküdar Ayazma Külliyesi* (Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2004), 10; Doğan Kuban, *Kent ve Mimarlık Üzerine İstanbul Yazıları* (İstanbul: YEM Yayınları, 1998), 509, 510.

ortaya çıkarmıştır. Kapılar, mimarinin erken dönemlerinden itibaren farklı sembolik anlamlar taşıyan önemli mimari unsurları olmuştur. Türk-İslam mimarisinde kapıların şehre hâkim alanlarda ve yapının cephesine yerleştirilerek vurgulandığı gözlemlenir. Her dönemin mimari anlayışında kapıların önemli bir yer tuttuğu, dönemin sanatı, teknik detayları, tasarım ayrıntıları, malzeme kullanımları ve sosyal hayatıyla doğrudan bağlantılı olduğu söylenebilir.

Selçuklu mimarisindeki kapı anlayışının, Osmanlı döneminde değişerek yeni bir üslup kazandığı görülür. Bu süreçte özellikle avlu kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte iç avlu duvarlarında farklı giriş kapıları kullanılarak buldukları konumlara göre şekillendirilmiştir. Harim giriş kapısının tasarımı, avlu kapısına taşınmış ve zamanla külliye yapıları içinde daha kademeli bir geçiş anlayışı ortaya çıkmıştır. Külliyelerde, camiye ulaşmak için dış avlu kapısından iç avlu kapısına, oradan da harime geçiş sağlanması gibi bir hiyerarşi gelişmiştir.

Bu çalışmada özellikle İstanbul-Fatih İlçesi'nde, Mimar Sinan tarafından inşa edilen külliyelerin kapı ve konum ilişkileri üzerinde durulmuştur. Kapılarının dönemdeki tasarım anlayışı, şehir planlamasıyla olan ilişkisi ve kimlikleri üzerinden yapılan tespitlerle mimari ve kültürel önemleri vurgulanmıştır. Mimarlıkta kapı ve giriş mekânları, yapıların kimliğini belirleyen önemli unsurlardır ve yapının işlevine göre şekillenir. Kapı, sadece mekânları ayıran değil, aynı zamanda birleştiren eleman olarak da işlev görür. Kapıların konumu, biçimi, boyutları ve süslemeleri gibi özellikler ait oldukları yapıyı önemli ölçüde etkiler. Ayrıca kapıların yerleşiminde çevresel faktörler, iklim, topoğrafya, kültür ve işlevsel ihtiyaçlar gibi çeşitli etmenler rol oynar. Fatih bölgesi özelinde, Divanyolu'nun tarihsel önemi de göz önünde bulundurulmalıdır. Osmanlı döneminde önemli geçiş ve sosyal etkinlik alanı olmuş, 19. yüzyıla kadar ana arter olarak işlevini sürdürmüştür. Bu ve bunun gibi ana arterleri ihmal etmeden üzerinde imar faaliyetlerinde bulunan Sinan, güzergâhı işlevli hale getirerek sistemle birlikte çalışan bir düzenlemeye imza atmıştır.

Sinan dönemi yapılarında ana kapılar, topoğrafya ve külliye düzenlerine göre konumlandırılmıştır. 17. ve 18. yüzyıllarda ise külliye yapılarıyla birlikte kapıların konumları değişmiştir. Osmanlı modernleşmesiyle birlikte farklı üsluplar ortaya çıkmış ve dış avlular kamusal alan işlevi kazanmaya başlamıştır. İç ve dış avluların giriş kapıları, planlama, tasarım, konum ve üslup açısından birbirinden farklıdır. Bu kapıların tasarımındaki amaçlar, külliyenin bütün mimari elemanları ve çevresiyle olan ilişkisini anlamak için önemlidir.

Kapıların konumlandırılmasında, çevredeki cadde ve sokak dokusunun etkisi büyüktür. Ayrıca bu kapıların sayısı, dönemler arasındaki farklılıkları ve yapının sosyal ve ticari ağı hakkında bilgi sunmaktadır. Özellikle 16. yüzyılda inşa edilen külliyelerde, dış avlu kapıları daha fazla sayıda ve çeşitli olurken; 15. yüzyılda inşa edilen külliyelerde bu sayı daha düşüktür. 17. yüzyılda ise kapı sayısının yeniden azalma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, Fatih bölgesindeki imar

faaliyetlerinin zaman içindeki değişimini ve külliyelerin sosyal fonksiyonlarını anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Şekil 1. Külliye Dış Avlu Kapılarının Dönemsel Dağılımı (O. Gündoğdu:2023, 234).

Mimar Sinan'ın yapıları, çizelgeler ve haritalar üzerinde sayıca belirgin bir şekilde öne çıkmaktadır. Özellikle Fatih ilçesindeki külliyeler, bu yapıların yoğunluğuna işaret etmektedir. Harita üzerinde yapılan incelemeler, her mahallede bir anıtsal yapının varlığının, şehrin konumunu, planlamasını ve nüfus dağılımını etkileyen önemli bir gösterge olduğunu ortaya koymaktadır. Mimar Sinan'ın külliyelerinin kapı konumları, ana ulaşım arterleriyle olan bağlantıları açısından dikkate değerdir. Bunun yanı sıra, sur çevresinde inşa edilen yapılar, dönemin Osmanlı mimari karakterini, şehirdeki etnik çeşitliliği ve mimari etkinliği vurgulamak amacıyla banilerin talepleri doğrultusunda tasarlanmış olabilir. Sinan külliyelerinin dış avlu kapılarıyla sur kapıları arasındaki ilişki de dikkat çekici bir unsurdur.

Şekil 2. Fatih'teki Sinan Külliyelerinde Dış Avlu Kapıları (O. Gündoğdu:2023, 235).

İstanbul/Fatih İlçesi - Mimar Sinan Külliyelerinde Dış Avlu Kapıları				
No	Anıtın Adı	Kapı Sayısı	Yüzyıl	Mimar
1	Haseki Hürrem Sultan Külliyesi	7	16.yy.	Mimar Sinan
2	Tercüman Yunus Külliyesi	3	16.yy.	Mimar Sinan
3	Şehzâde Mehmed Külliyesi	6	16.yy.	Mimar Sinan
4	Süleymaniye Külliyesi	11	16.yy.	Mimar Sinan
5	Hadım İbrahim Paşa Külliyesi	3	16.yy.	Mimar Sinan
6	Kara Ahmet Paşa Külliyesi	3	16.yy.	Mimar Sinan
7	Esekapı Külliyesi	1	16.yy.	Mimar Sinan
8	Rüstem Paşa Külliyesi	5	16.yy.	Mimar Sinan
9	Edirnekapı Mihrimah Külliyesi	4	16.yy.	Mimar Sinan
10	Behruz Ağa Külliyesi	4	16.yy.	Mimar Sinan
11	Hadım Haydar Paşa Külliyesi	3	16.yy.	Mimar Sinan
12	Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi	4	16.yy.	Mimar Sinan
13	Şah Huban Kadın Külliyesi	1	16.yy.	Mimar Sinan
14	Nişancı Mehmet Paşa Külliyesi	2	16.yy.	Mimar Sinan
15	Hacı Evhad Külliyesi	2	16.yy.	Mimar Sinan
16	Ramazan Efendi Külliyesi	2	16.yy.	Mimar Sinan

Farklı dönemler arasındaki yapı sayıları ve imar faaliyetlerinde gözlemlenen değişiklikler ise harita üzerinde net bir şekilde belirginleşmektedir. 15. yüzyıldaki

Sinan dönemi külliyelerinin açıklamadan önce konumlandırmanın gelenekteki yerini anlamak amacıyla Roma döneminden bugüne kadar gelen tarihi Divan/Mese yolunun önemi ve yapıların burayla kurmuş oldukları rasyonel ilişki üzerinde durulması gerekmektedir. Sarayburnu'yla Edirnekapı arasında bulan ana arterin saray ve tarihi yapılarla kurulan organik bağlantısı bu istikamet üzere olan tüm yapıların lokasyondan beslenmesini veya lokasyona cephe verecek mimari planlanmayla şekillenmesini sağlamıştır. Bu durum da bazen tali yollar bazen de ana artere bağlanmak suretiyle pratik faydanın öncelendiği görülmüştür. Nitekim erken dönemlerde bu yola atfedilen önem Osmanlı döneminde de devam ettirilmiş ve alaylar, törenler, ziyaretler bu yol üzerinden yapılmıştır.²¹ İstanbul'un içtimai, iktisadi ve manevi ağı bu arterle doğrudan bağlantılıdır. Bu durumu ifade etmek için özellikle Fatih Külliyesiyle başlayacak olursak; Divanyolu üzerine geçiş sağlayacak kapılarla tarihi arterle ilişki kurulmuştur. Bununla birlikte hem iç avluya hem de harime geçişler için kolaylık oluşturmak adına her birimin kendi kapısı olmakla farklı ünitelere geçiş imkânı sağlayan kapıları da bulunmaktadır. Fatih külliyesinde bulunan tüm kapılar düşünüldüğünde dönem özellikleri, kuruluş düzenleri, tipolojileri, işlevleri, ünitelere göre konumları birbirlerinden farklılık göstermektedir. Özellikle iç avlu taçkapılarının anıtsal boyutlarda inşa edilmesi, tasarım düzenlerinin çeşitli olması, derinliğin az olması, zengin tezyini unsurları, renkli taş kullanımları, kitabe kartuşlarının basık kemerli giriş açıklığının hemen üzerine yerleştirilmesi, sütunçe, mukarnas ve kavsara gibi elemanların standart kabul edilmesi gibi durumlar gözlemlenmektedir. Bu özelliklerin 1505 yılında tamamlanan İstanbul II. Bayezid Camisi, taçkapılarında görülmesi bu yapıların klasik dönem ölçü ve tasarımlarında yerleşmiş bir düzeni ortaya koyması sebebiyle öncü olduğu belirtilmektedir.²²

Mimar Sinan yapılardan Fatih semtinde bulunan külliyelerin kapılarının konum ilişkisinin kurulabilmesi adına özellikle anıtsal boyutlarda olanlar üzerinde durulacaktır. Haseki Hürrem Sultan Külliyesiyle başlayacak olursak; Bizans Döneminden itibaren kullanılan aksın üzerinde yer alması, Arcadius Forumu'nun bulunması ve iskândan sonraki süreçte ilk faaliyetlerin bu bölgede hareketlilik başlatması, ticari, dinî ve sağlık lokasyonu olması hasebiyle de kapıların konumları etkilenmiştir. Buna ek olarak külliye kapılarının çevresindeki tüm sokaklar ve yapıların üniteleriyle kurmuş olduğu bağlantı değerlendirildiğinde konumlandırmadaki maksadın sadece geçiş imkânı sağlamak olmadığı aslında toplumun işleyişini kolaylaştırarak sosyolojik bağlantı kurduğu anlaşılmıştır.

²¹ Feyza İlter, *Tarihi Süreç İçerisinde İstanbul Fatih Fevzipaşa Caddesi* (İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018), 20.

²² Doğan Kuban, *Osmanlı Mimarisi* (İstanbul: YEM Yayınları, 2007), 204.

Divanyolu'na açılan cephelerin ise daha hareketli olması ünite kapılarının dışarıya açılan ve davetkâr kimlikleriyle ilişkini ortaya koymaktadır.

Şekil 5. Haseki Hürrem Sultan Külliyesi Kapı-Konum İlişkisi

Mimar Sinan, kapıları konumlandırırken öncelendiği özelliklerden birisi de topografya nedeniyle oluşan kot farklarını ortadan kaldırmaktır. Çevre ve insan temasını mimari elemanlar üzerinden çözüme kavuşturma noktasında planlamalar yaptığını birçok yerde olduğu gibi bu detaylardan da anlamlandırabiliyoruz. Bu duruma ilave olarak eğimli arazinin üst kotuna mimariyi yerleştirirken doğal çevreyle uyum içerisinde, kitlelerin erişebildiği ve ünitelerin birbirlerini kapatmadığı, manzara hâkimiyetinin kırılmadığı yapılar inşa etmiştir. Bu niteliklere erişim için işlevsel değeri büyük kapıları kullanmıştır. Bu durumu ifade eden önemli örneklerden birisi de Tercüman Yunus Külliyesi'nin kapılarıdır. Yapıyı ana yola bağlayan kapılardan birisinin yol kotundan yüksek olması nedeniyle merdivenlerle çıkış verilerek kolaylık sağlanmıştır. Sinan külliyelerinin şehirle bağlantısı değerlendirildiğinde de yine kapıların gerek tali yollarla sokakları gerekse ana yollarla şehrin ana dinamiklerini veya arterlerini birbirleriyle çalışabilir hale getirmiştir. Bu külliye Edirnekapı bölgesindeki iskân hızlandırılmış ve Divanyolu'yla ilişki canlı tutulmuştur.

Şekil 6. Tercüman Yunus Külliyesi Kapı-Konum İlişkisi

1548 yılında tamamlanan Şehzade Mehmed Külliyesinin gerek dış/iç avlu gerekse harim taçkapılarında Sinan'ın karakteristik özellikleri belirginleşmektedir. Koca Sinan bu yapıyı inşa ederken tarihi Mese yolunun birikimini ve kutsiyetini geliştirerek hareket ettiği görülmüştür. Ana yol üzerinde belirli aralıklarda külliye inşa ederek istasyonlar oluşturmak ve yapıların kapılarını bu ağa cephe verecek şekilde tasarlamak güzergâhın devamlılığı ve nüfus için yapıldığını düşündürmektedir. Dolayısıyla Sinan'ın bölgeleri açmak için bir anlamda yol ve yapı ilişkisinde kapıları da planladığı ortaya çıkacaktır. Tarihi yarımada için merkez kabul edilecek bir yapının tüm yollara cephe vermesi ve kesişim noktasında yer alması gerekmekteydi. Sinan bu adımı Divanyolu hattının ekseninde sosyo-kültürel yaşamın merkezinde ve tüm üniteleriyle şehirle birlikte çalışan bu konumda inşa etmiştir. Etrafı duvarlarla çevrili bu yapının dış avlu duvarında altı, iç avlu ve harim kapılarında ise üçer kapı ve çok sayıda pencereyle kapalı formdan ziyade açıklık ilkesiyle tasarlandığını göstermiştir. Bünyesindeki bu kapıların mevcut konumlara neden yerleştirildiğini Sinan'ın tasarım anlayışında şöyle açıklayabiliriz; bir kapısında tarihî meydanlar, Divanyolu, saraylar, tarihî çevre ve külliyelerle olan bağlantısı öncelerken diğer kapısında harim, hazire, türbe veya medreseler gibi ünitelere geçişi kolaylaştırmıştır. Bir kapısında mihrap aksını işaret ederek anıtsal kimliği öncelerken diğer kapısında kot farkını ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

Şekil 7. Şehzâde Mehmed Külliyesi Kapı-Konum İlişkisi

İç avlu taçkapılarındaki tasarım ayrıntıları yönüyle Şehzade Mehmet Külliyesi; Edirne Üç Şerefeli Cami, II. Bayezid Külliyesi ve Fatih Külliyesinde geliştirilen taçkapı formunun devam ettirilmesi adına önemli görülmektedir. Nitekim kavsara ve mukarnas düzenlemesi, sarkıtların tipleri, renkli taşlardan oluşan basık kemerli giriş açıklığı, tepe taçlarıyla bu durum açıklanabilmektedir.

Resim 1. İstanbul, Şehzâde Mehmed Külliyesi Harim-Avlu Taçkapıları

Bir yenilik olarak 1557 yılından inşa edilen Süleymaniye Külliyesi Sinan öncesi gelişimin mimari pratikte sistemle bütünleşmiş ve organizasyon halinde çalışan kapı düzenlemesinin vurgusu olduğu gözlemlenmektedir. Gelişim eğrisinin oldukça yükseldiği bu yapıda anıtsal karakterli taçkapılardan küçük ölçülerdeki kapılara kadar farklı türlerde çalışmalarını izlemek mümkündür. Sinan pratiği olarak bu yapıda da daha önce saymış olduğumuz karakteristik özellikler görülmektedir. Fakat tali bölgede kalan bu yapının konumlandırılmasında ve kapıların ona göre şekillendirilerek yol, aks, tarihî çevre gibi etmenlere göre planlamasında farklılıklar

bulunmaktadır. Külliye kapılarının konumlandırılmasına genel hatlarıyla etki eden temel unsurlar arasında; mihrap aksı, ticari lokasyon, kot farkı, tören alanı, sarayla bağlantı, sokaklar üzerinden tarihî arterlerle bağlantı, doğal çevreyle uyum, platoda hâkimiyet ve görünüm, eğitim-sağlık-imaretle nüfusu tutarak tampon bölge oluşturup şehirleşmeye katkı sağlamak olduğu sıralanabilir. Külliye etrafında dış avlu kapı, iç avlu kapısı ve harim kapısıyla Sinan yapıları arasında anıtsal kapı sayısı en fazla olan külliye olarak belirtebiliriz.

Fetva yokuşu üzerine açılan kapının mevcut konuma yerleştirilmesinde Sinan yapılarının karakterine uygun bir düzenleme izlenmektedir. Burada yol kotuyla avlu kotu arasındaki yükseltinin oldukça artması Sinan tarafından yola cephe veren bu duvara kapının açılmasını sağlamıştır. Bu durum kapı-konum ilişkileri açısından kot farkını ortadan kaldırmak için bir çözüm olarak değerlendirilmiş olmalıdır. Sinan bu tür kapılarda merdiven türüne de önem vererek farklılıklar ortaya koymuştur. Burada sahanlıkla dik aç kesintiye uğratılmaya çalışılırken; Kara Ahmet Paşa, Sokullu Mehmet Paşa Külliyyelerinde yelpaze formu merdivenlerle çıkılan kapılarda ihtiram alanı oluşturularak davetkâr görünüm kazandırılmaya çalışılmıştır. Kapının merdivenlerden sonra ulaşılan platform üzerine yerleştirilmesiyle kapının konumuna verilen önem vurgulanmıştır.

Mihrap aksına yerleştirilen kapı düzenlemesi Sinan öncesi dönemde kullanılan bir uygulama olmakla birlikte bir düzlemde bu kapının geçiş işlevinin yanı sıra kible eksenini yani kutsalı vurgulamak maksadıyla yapılması özellikle de biçimlenişinin diğerlerinden farklı olması klasik dönem çizgisi için karakteristik unsur olmalıdır. Buna ek olarak hem diğer yapılarla ilişkisi hem de kurgusunda kubbe düzleminin kademelenmesiyle uyum içinde tasarlanması açısından da önemlidir. Merkezî kubbe, harim kapısı, iç avlu kuzey kapısı ve dış avluda mihrap aksındaki kuzey kapı yükseklikleri, biçimlenişleri, hareketli unsurları, eyleme yön vermeleri nedeniyle uyum içerisinde tasarlanmışlardır. Sinan döneminde mihrap aksına inşa edilen kapıların bu tür bütünlük içerisinde olması külliye tasarımında kapıların yerlerinin önceden belirlendiğini ve yapının şekillenmesinde de etkili olduğunu düşündürmektedir. Külliye bünyesindeki konumları nedeniyle üç kapının hacimleri itibarıyla anıtsal olmaları, kapı-konum ilişkisini belgeleme açısından önemli örnekleri oluşturmaktadır. Nitekim saray, ticari havza, avlu, Halîç'e hâkim manzaraya açılan C-B kapıları sosyal ve siyasi temsil gereği yapılırken; iç avlunun üç katlı kuzey taçkapısı, tüm işlevselliklerinin yanı sıra kutsal aksı temsil etmesi neticesinde şekillendiği değerlendirilmektedir. Bu kapılarda işlevselliğin ötesinde anıtsal karakterin öncelendiği tipolojisinden anlaşılmaktadır.

Şekil 8. Süleymaniye Külliyesi Kapı-Konum İlişkisi

İç avlu kuzey taçkapısında 3 katlı düzenlemede, cephesine açılan pencereler ve mekânlar dönem için farklılık oluşturmaktadır. Buna ek olarak harim kapısındaki mukarnaslı kavsara düzenlemesi, renkli taş kullanımı, kitabe levhalarının yerleri, tepedaki tasarım unsurları itibariyle incelendiğinde önceki yapıların başlatmış olduğu düzenlemenin geliştirildiği değerlendirilmektedir.

Resim 2. İstanbul, Süleymaniye Külliyesi Harim-Avlu Taçkapıları

Hadım İbrahim Paşa Külliyesi'nin, Sinan dönemi kapı tasarımlarının farklı bir özelliğini daha ortaya çıkardığını değerlendiriyoruz. Sinan yapılarına tarihi surların girişlerinde yapılmış olmasıyla hem saraya uzanan bütünlük kent dokusuyla bağlantı hem nüfuslanmaya katkı hem de konumlandırılmaları itibariyle sokağı dikey yönde keserek davetkâr bir kimlik kazandırıldığı düşünülmektedir. Silivrikapı'dan giriş ve çıkış yapanların anıtsal kapının karşısında mütevazı bir kapıyla karşılanmaları iki yapı arasında bağlayıcı unsur olarak kapının kullanıldığını göstermektedir. Sinan, üç kapısı bulunan külliye; merdivenli kapıyla kot farkını, Silivrikapı'nın karşısına dik açıyla bir kapı yerleştirmede alanı sınırlandırarak etkiyi artırma ve davetkâr bir kabulü, diğer kapıyla da ana arterlerle olan bağlantıyı öncelmiş olmalıdır.

Şekil 9. Hadım İbrahim Paşa Külliyesi Kapı-Konum İlişkisi

Mimar Sinan, Rüstem Paşa Külliyesini fevkanı olarak tasarlarken Haliç'e hâkim bir düzlemde ibadet mekânını konumlandırmıştır. Bu uygulama gereği üst katta yer alan yapıya geçişleri sahanlıklı merdivenler üzerinden dik açıyı keserek kapılar yardımıyla sağlamıştır. Sinan burada Tahtakale olarak adlandırılan bölgenin ekonomik alt yapısını bozmadan şehrin kullanılagelen düzenini devam ettirerek anıtsal mekânı üst kata taşıyıp bölgenin fiziksel sürekliliğine katkı sağlamıştır. Bu aşamada yine kapılar geçiş unsuru olmanın ötesinde strüktüre ve sürdürülebilirliğe hizmet eden yapı elemanı olmuştur. Bu kapsamda Rüstem Paşa Külliyesinde toplamda beş kapı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları hanlar bölgesindeki tarihi çevreyle ilişki kurarken bazıları çeşitli yapı türlerine ulaşmada kolaylık sağlamıştır.

Şekil 10. Rüstem Paşa Külliyesi Kapı-Konum İlişkisi

Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi gerek Divanyolu gerekse kara surlarının önemli noktasında yer alması nedeniyle kapıların konumları önemli görülmektedir. Sultanlarının Eyüp hattına geçişte kullandıkları ve tören yolu olarak da adlandırılan bu güzergâha açılan 4 kapısı bulunmaktadır. Mimar Sinan'ın 1551'de Silivrikapı surlarına cephe verecek şekilde yapmış olduğu Hadım İbrahim Paşa Külliyesinin kapısında uygulamış olduğu tasarım burada da görülmektedir. Sinan, 1563-66 yıllarında külliyenin kapısını konumlandırırken sur kapısının karşısına inşa etmesi Osmanlı toplumunun siyasi ve iktisadi durumunu göstermektedir. Edirnekapı'dan giriş ve çıkış yapanlar için anıtsal kapıyla karşılaşmaları iki yapı arasında bağlayıcı unsur olarak kapının kullanıldığını göstermektedir. Hadım İbrahim Paşa Külliyesinde mütevazı bir kapı görülürken burada anıtsal kapının yerleştirilmesi; kapının sembolik ve mistik anlamlarıyla açıklanabilir. Mimar Sinan beş kapısı bulunan bu külliye; merdivenli kapılarla kot farkını, Edirnekapı'nın karşısına dik açıyla yerleştirilen kapılarla alanı sınırlandırarak dar alanda etkiyi artırmayı ve davetkâr bir kabulü, diğer kapılarla da ana arterlerle olan bağlantıyı öncelemiş olmalıdır. Sinan yapılarında kapıların konumları bugün dahi şehirle bütünleşerek yoğunlukla kullanılan alanları oluşturmaktadır.

Şekil 11. Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi Kapı-Konum İlişkisi

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinin bulunduğu alanın dinî, ticari ve siyasi açıdan önem taşıması Mimar Sinan'ın yapıya ulaşımı sağlayan kapıları konumlandırmasında etki olmuştur. Özellikle külliyenin tarihî çevresiyle kurmuş olduğu rasyonel ilişkiler Sinan'ın konumlandırmaya bakış açısını göstermektedir. Kadırga Limanı, At Meydanı, Ayasofya, Kadırga Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı gibi yapılar bu bölgenin önemini ortaya koymaktadır. Mimar Sinan bu külliyenin dış avlu duvarına geçiş elemanı olmanın dışında birbirlerinden farklı işlevleri olan 4 kapı yerleştirmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda eğimli topoğrafyada kapıları konumlandırırken hem

kot farkını ortadan kaldırmış hem de yeni teknikleri kapılar üzerinde uygulamıştır. A kapısında eğim nedeniyle aşağı doğru oluşan itkiyi kırmak için geliş yönünün tersine bir kırılma yaparak eyvan tipli kapıyı yerleştirdiği anlaşılmıştır. Böylelikle duvarın köşe yapacağı yerde ters yönlü bir açıklıkla yük hafifletilmiştir. Burada çevre duvarının üzengi hattına kadar tutulması, çift kemerli kapı uygulaması gibi durumlar neticesinde biriken güçle kapının bulunduğu konumda direnç oluşturmayı başarmıştır. C kapısında yelpaze formu merdivenler üzerine kapıyı yerleştirirken döneminde ticari hattın en yoğun olarak kullanıldığı bu lokasyonda görünüme önem vererek davetkâr nitelik kazandırmıştır. D kapısı ise farklı yolların bağlandığı kavşak noktası olmasının yanı sıra Sinan'ın mimari tasarımına ait detayları vermesi nedeniyle önemlidir. Kapıların tasarımının sonradan değil ilk tasarımda araziye göre yapının bütünüyle birlikte şekillendirildiğini gösteren D kapısı, hem oldukça yüksek kot farkını sahanlıklı kapı üzerinden avlu kotuna getirmesi hem kapının üzerinde oluşan mekânı medrese olarak kullanması hem de mihrap aksında anıtsal bir görüntü oluşturması bakımından Sinan tasarımlarının karakteristik özelliği olarak sayılabilir.

Şekil 12. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Kapı-Konum İlişkisi

3. Değerlendirme

3.1. Mihrap Aksında Kapı Konumları

Mimari tasarımlar; topografya, coğrafi konum, zemin yapısı, yol güzergâhı, bölgedeki imar faaliyetleri, diğer yapılarla ilişkiler gibi birçok çevresel faktöre bağlı olarak şekillenmektedir. Yapıların mimari elemanlarından olan kapılar da bu faktörlere bağlı olarak şekillenmektedir. Sinan dönemi eserlerindeki tasarımlarda kapının konumlandırılmasını etkileyen etmenler belirlenmeye çalışılmıştır. Kible aksında yer alan kapıların biçimleniş düzenlemelerinin diğerlerinden farklı olması bu aksa verilen kutsiyetin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Tasarımındaki farklılık; kişiyi mihraba yönlendiren, davetkâr bir algının oluşmasında etkili olduğu

değerlendirilmektedir. Yan kapılardan ziyade mihrap aksına yerleştirilen kapının konum, kütsel form ve tasarım açısından daha özel bir yere sahip olduğu mevcut örneklerden anlaşılmaktadır. Sinan dönemi yapılarında kapıların hedef mekâna götüreceği şekilde planlandığı değerlendirilmektedir. Ulaşılabilecek alanın İslam dininin inanç esaslarıyla ilişkisi değerlendirildiğinde hedef mekâna verilen önemden dolayı bu aksta görünüme etki eden, alanın ihtiramını vurgulayan bazı tasarımların yapıldığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu eksenle dış avlu kapısıyla başlayan vurgunun iç avlu kuzey kapısı ve harim kuzey kapısı üzerinden kesintiye uğratılmadan mihraba bağlanacak şekilde tasarlandığı görülmektedir. Bununla birlikte mihrap tasarımında yer alan mukarnaslı kavsara, niş derinliği, sütunçeler, tepelik gibi unsurlar bu kapılarla biçimsel olarak benzerlikler göstermektedir. Aks üzerine konumlandırma sadece Sinan dönemi yapılaşmasının bir ürünü değildir. Fakat Sinan diğer dönemlerden farklı olarak yapının bütünüyle çalışan kubbeden başlayan düzlem ve derinlik algısını dış avlu kapılarına kadar indirgeyerek insanı formlara yaklaştırmasıyla diğerlerinden farklıdır. Özellikle aksta yer alan kapıların üzerine mekânlı kapılar inşa etmesiyle ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle Sinan, hedef mekân algısını kapılar üzerinden sağlamıştır. Ana eksenin vurgulandığı örneklerden bazıları; Şehzade Mehmet Külliyesi, Süleymaniye Külliyesi, Lüleburgaz ve Kadırga Sokullu Külliyesi, Atik Valide ve Edirne Selimiye Külliyesi'dir.²³

Şekil 13. Mimar Sinan Yapılarında Mihrap Aksında Kapı ve Konum İlişkisi (Özel 2011, 70)

²³ Mehmet Kerem Özel, "An interpretation of Sinan's Şehzade complex in İstanbul", *The Art Of The Islamic World And the Artistic: Relationships Between Poland And Islamic Countries*, ed.B. Biedronska, M. Ginter, & F. Malinowski (Krakow: Polish Institute of World Art Studies, 2011), 70.

Resim 3. Süleymaniye Külliyesi, Mihrap Aksında Harim Kapısı, İç Avlu Kapısı ve Dış Avlu Kapısı

Dış avluyla sınırları belirlenen mimari yapının, sokak ve caddelerle bağının kurulmasında aracı olan kapıların konumları; bazı örneklerde içerideki yapının iç avlu girişlerine göre bazı örneklerde yapının harim girişlerine göre bazılarında ise dışarıdaki yapıların içerideki yapıyla bağlantısına göre şekillendiği gözlemlenmektedir.

3.2. Topografya'da Kapı Konumları

Süleymaniye Külliyesi, Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi, Şeyh Vefa Külliyesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Hadım İbrahim Paşa Külliyesi, Rüstem Paşa Külliyesi, Süleymaniye Külliyesi, Tercüman Yunus Külliyesi gibi örneklerin dış avlu kapısında Mimar Sinan tasarımının detaylarını görmek mümkündür. Bu örneklerde yüksek kotta yer alan yapıya ulaşım için kapıların kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu planda tasarlanan kapılarda, mekâna ulaşım için geçiş sağlanmakla birlikte teknik açıdan birden fazla alana hizmet edebilecek pratik çözümde sağlamaktadır. Kat farkını ortadan kaldırmak için kapı ve merdivenlerin kullanılması iki şekilde planlanmıştır. Birincisi, yol kotuyla avlu arasındaki dar alanda oluşan dik açığı kırmak üzere sahanlıklı merdivenlerle açı düşürülmüş ve dinlenmeye imkân verilmiştir. Bir diğer uygulama ise kapının merdivenlerin üzerinde yer aldığı davetkâr bir kabule imkân sağlayan tasarımdır. Merdivenlerin yelpaze şeklinde verilmesiyle de farklı ana arterler veya sokaklar üzerinden gelenler için doğrudan erişim kolaylaştırılmış ve odak noktasının kapı olması sağlamıştır.²⁴ Antik dönemlerden beri kullanılan merdivenle çıkış aslında hedef mekânlı yapılarda törensel algıyı veya ihtiramı oluşturmaktadır. Bu yapılarda teknik anlamda yükseltiyi çözmek ve kabul oluşturmak öncelenmiş olsa da dinî mekâna geçişi sağlaması nedeniyle gelenekte yer alan bu vurgunun ihmal edilmediğini de değerlendiriyoruz.

²⁴ Mehmet Kerem Özel, *Tapınma Mekânının Çözümlemesinde Bir Metod Önerisi Olarak "Yol Kurgusu" ve Sinan Dönemi Osmanlı Şehir Külliyesi Örneği* (İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2004), 102.

Şekil 14. Mimar Sinan Yapılarında Topografya'da Kapı-Konum İlişkisi (O. Gündođdu, 2021)

3.3. Ana Arterlere ve Sokađa Göre Kapının Konumu

Avlu kapılarının sokak ve caddelere göre konumlandırılmasıyla ilişkili olup olmadığı irdelendiğinde bazı önemli yollar ve güzergâhların etkisi görülmektedir. Kapıların sokak eksenine göre dik veya yatay şekilde konumlandırılmış olması Sinan dönemi yapılarında uygulanan bir yöntemdir. Özellikle kentin kara surlarına bitişik olarak yapılan külliyelerinde anıtsal kapıları kesecek şekilde dikey konumda yerleştirilmesi, dar alanda iki yapı arasında davetkâr kabulü sağlamak ve şehrin kimliğini vurgulamak maksadıyla olmalıdır. Bu detayları Edirnekapı Mihrimah Sultan ve Silivrikapı Hadım İbrahim Paşa Külliyelerinde görmek mümkündür. Yatay olarak çevre duvarıyla paralel istikamette konumlandırılan kapılarda ise genellikle yapının diğer birimleriyle ve sokaklarla ilişkisi öncelenmiştir. Örneğin; Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Hadım İbrahim Paşa Külliyesi, Şehzade Mehmet Paşa Külliyesi'nin avlu kapıları bu şekilde düzenlemeye sahiptir.²⁵

²⁵ Özel, *Tapınma Mekânının Çözümlemesinde Bir Metod ...*,73,74.

Şekil 15. Sokağı Dik Kesen Avlu Kapılarına Örnekler ((M. K. Özel 2004, 74)

Şekil 16. Avlu Kapılarının Çevresel Dokuyla Bağlantıları (Şehzade Külliyesi ve Süleymaniye Külliyesi Örneği) (M. K. Özel 2004, 74)

Kadim medeniyetlerin kullandıkları yol ağları Sinan dönemine kadar geliştirilmiş olsa da Sinan kurgusunda hedef mekânın ekonomik, dinî, siyasi ve sosyolojik altlığı bozulmadan devam ettirildiği anlaşılmıştır. Sinan döneminde Mese/Divanyolu'nun önemi korunarak külliyelerin birbirleriyle ilişkisi devam ettirilmiştir. Dolayısıyla Sinan yapıları tasarlanırken bir anlamda nüfus için tampon bölge oluşturularak yapılarla bölgenin açılması öncelenirken bir anlamda da tarihî cadde ve sokakların kullanılabilen düzeni işlevsel anlamda devam ettirilmiştir. Nitekim yol ağıyla birlikte ele alınması gereken bir diğer etmen de tarihî çevredir. Sarayların, dinî mekânların ve meydanların ve ticari hattın bu aks üzerinde yer alması, Sinan yapılarının konumlandırılmasında etkili olduğunu örneklerini verdiğimiz yapılardan anlayabiliyoruz. Topkapı Sarayı, Tekfur Sarayı, Bayezid meydanı, Valens Su Kemerli, Şehzade Külliyesi, Fatih Külliyesi ve Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi bu tarihî dokuya ve ağa doğrudan cephe vererek hizmet etmektedir. Bir diğer arter ise Haseki Hürrem Sultan, Cerrah Paşa ve Koca Mustafa Paşa Külliyesi'nin konumlandırıldığı Bizans döneminden beri aktif olarak kullanılan limanların, manastırların ve daha sonrasında sağlık kuruluşlarının olduğu bölgedir. Bu durum Sinan'ın kent içerisindeki istasyonları dikkate aldığını düşündürmektedir.

aktif olması yapıların ve kapıların belirli alanlar üzerinde konumlandırılmasını gerekli kılmıştır. Özellikle külliyelerin inşa edilerek yapılaşmaların artırılması kapıların bu konumlara göre şekillenmesini sağlamıştır.

Mimar Sinan'ın İstanbul Fatih ilçesinde inşa ettiği külliyeler bütüncül olarak değerlendirildiğinde kapıların konumlandırılmasında bazı unsurlar etkili olmuştur. Bu unsurlar arasında topografya, mihrap aksı, eğim, kot farkı, manzara, görünüm, ana arterlerle bağlantı, tali yollara açılan kapılarla nüfuslanma, kavşak noktalarında tampon bölge oluşturma, insanlar tarafından fark edilebilir davetkâr bir alan oluşturma, tarihi çevreyle bağlantıyı canlı tutma, kadim bölgelerin ekonomik altlığını sürdürme gibi tespitleri sayabiliriz.

Sinan külliyelerinde eğim veya kot farkı nedeniyle oluşan sorunların kapılar ve merdivenler üzerinden çözülmesiyle dik açılı duvarlarda cepheye açılan kapılarla caddelerin avluya bağlandığı tespit edilmiştir. Bir diğer önemli sonuç da kapıların cadde veya sokaklara paralel veya dikey yönden konumlanmalarıdır. Hadım İbrahim Paşa ve Edirne Mihrimah Sultan Külliyelerinde vurgulanan bu tasarım anlayışının Sinan yapılaşmasında önemli bir etki olduğu değerlendirilmektedir. Diğer önemli görülen tutum ise Sinan dönemi kent dokusunda belirli nitelikleriyle bilinen bölgelerin gerek ekonomik gerekse siyasi geleneklerini yok saymadan mevcut altlığın değerlerini sürdürerek sosyolojik anlamda olgunlaşmış beğeniyi kırmadan toplumla kaynaşan yapılar ve bölgeler oluşturmuştur. Bu bölgelerden birisi de Rüstem Paşa Külliyesinin bulunduğu alandır ki burada da ticari havzanın dinamikleri bozulmadan yapı üst kotlara kapıyla taşınmış ve yol kotunda alışlagelen geometrik ve ticari düzen devam ettirilmiştir. Bu değerlerin yok olması sokak ve cadde kavramlarıyla kültürün ve bölgenin öneminin kaybolmasına yol açmaktadır.

Sonuç olarak, kapı kavramının Sinan dönemi yapılarıyla bütünleştiği, şehrin ana yol ve büyüme istikametine katkı sağladığı, sosyolojik hayatı kolaylaştırdığı, dinî-ticari ve sivil hayatın merkezinde yer aldığı, mekânlar arasında bağlantı kurduğu, kubbeden avlu kapısına kadar uzanan kademeli düzlemde insanı boyutlara kadar yapıların indirgenmesinde konum teşkil ettiği, sokak ve caddelerle uyum içinde çalıştığı, nüfusa yönelik tampon bölge oluşturduğu, sembolik anlamda hedef mekâna ulaşmada hazırlık aşamasında ihtiram alanı görevi üstlendiği ve topografyanın sorunlu alanlarına yönelik kolaylaştırıcı pratikler geliştirdiği neticesine varılmıştır.

Kaynakça

- Akdađlı, Serpil-Eyigör Pelikođlu, Fevziye. "Plastik Sanatlarda kapı İmgesi". *İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi* 4/2 (2018), 75-85. <https://doi.org/10.22252/ijca.530666>
- Arel, Ayda. *On sekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci*. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1975.
- Arseven, Celal Esad. *Sanat Ansiklopedisi*. 2.Cilt. İstanbul: MEB Yayınları, 1947.
- Atmaca, Emine-Adzhumerova, Reshida. "Kapı ve Eşik". *Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi* 2 (2010), 23-45.
- Bulut, Mustafa. "Cennet Kapıda Tasarım Ayrıntıları". 26. *Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Kitabı*. 206-218. Ankara: AKM Yayınları, 2023.
- Canbulat, İbrahim. "Fetih Sonrası İstanbul'un İskânı Değişen Şehirli ve Evini 1455-1471 Kaynakları Üzerinden Okumak". *Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 9/2 (2019), 706-740.
- Cimilli, Hatice Canan. *Topkapı Sarayı'nın Abidevi Kapılarının İşlev ve Sembolizm Açısından İncelenmesi*. İstanbul: Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
- Çakmak, Şakir. *Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taç kapılar (1300-1500)*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001.
- Çelebi, Meryem Elif. *18. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Batılılaşma Dönemi ve Bir 18. Yüzyıl Örneđi Üsküdar Ayazma Külliyesi*. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004.
- Çoruhlu, Yaşar. "Batılılaşma Dönemi İstanbul Camii Mimarisinde Taçkapılar". *Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi* 85 (1993), 198-213.
- Demirarslan, Deniz. "Geçmişten Geleceğe Doğru Bir Geçiş: Kapılar". *Journal of Social and Humanities Sciences Research* 7/53 (2020), 1219-1243. <https://doi.org/10.26450/jshsr.1879>
- Denknalbant Çobanođlu, Ayşe. *Osmanlı Öncesi Türk Mimarisinde Çifte Minareli Cephelerin Gelişimi (Anadolu, İran, Azerbaycan, Hindistan)*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2010.
- Eravşar, Osman. "Osmanlı Sanat Tarihi (Mimari) Literatürü". *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 7/14 (2009), 67-96.
- Erkman, Halil Sencer. "Selçuklu'dan Osmanlı'ya Anadolu Türk Mimarisinde Mukarnas Örtülü Taç Kapı İmgesinin Kuruluşu". *Düşünen Şehir Dergisi* 9 (2019), 80-87.
- Freely, John-Çakmak, Ahmet S. *İstanbul'da Bizans Anıtları*. çev. F. Gülrü Tanman. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017.
- Gündođdu, Oktay. *Osmanlı Külliyelerinde Dış Avlu Kapıları İstanbul Fatih İlçesi (15.-17. Yüzyıl)*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 2023.
- Hasol, Dođan. *Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü*. İstanbul: YEM Yayınları, 1998.
- İlter, Feyza. *Tarihi Süreç İçerisinde İstanbul Fatih Fevzipaşa Caddesi*. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018.
- İzgi, Utarit-Aysel, Belde Batum. *Kapılar: Hafif Bölmeler*. İstanbul: YEM Yayınları, 2003.
- Koç, Havva. "Süleymaniye Külliyesi". *Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi*, 7/96-105. İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, 1994.

- Kuban, Doğan. *Cennetin Kapıları Divriği Ulu Camisi ve Şifahane'sinde Hürremşah'ın Yontu Sanatı*. İstanbul: YEM Yayınları, 2010.
- Kuban, Doğan. *Kent ve Mimarlık Üzerine İstanbul Yazıları*. İstanbul: YEM Yayınları, 1998.
- Kuban, Doğan. *Osmanlı Mimarisi*. İstanbul: YEM Yayınları, 2007.
- Matthew, Robert. *History of the House*. New York: Collins, London and Galsgow, 1971.
- Mutlu, Belkis. *Mimarlık Tarihi Ders Notları*. Cilt 1. İstanbul: MİV Enstitüsü Yayınları, 2001.
- Ödekan, Ayla. "Taç Kapılar". *Mimarbaşı Koca Sinan, Yaşadığı Çağ ve Eserleri*, Cilt 1. 521-524. İstanbul: VGM Yayınları, 1988.
- Özel, Mehmet Kerem. "An Interpretation of Sinan's Şehzade Complex in İstanbul", *The Art of the Islamic World and the Artistic: Relationships between Poland and Islamic Countries*. ed. B. Biedronska vd. 67-74. Krakow: Polish Institute of World Art Studies, 2011.
- Özel, Mehmet Kerem. *Tapınma Mekânının Çözümlemesinde Bir Metod Önerisi Olarak "Yol Kurgusu" ve Sinan Dönemi Osmanlı Şehir Külliyesi Örneği*. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2004.
- Şirin, Bayram. *Kapı/Giriş Mekâni, Anlam ve Tasarımı İçin Tipolojik Araştırma 19. Yüzyıl Beyoğlu (Pera) Örneği*. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2003.
- Ünal, Rahmi Hüseyin. *Osmanlı Öncesi Anadolu-Türk Mimarisinde Taç Kapılar*. İzmir: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1982.
- Yıldız, Zişan. *Sağlık Yapılarının İstanbul'un Tarihsel Topoğrafyası ile İlişkisinin Süreklilik Bağlamında İncelenmesi*. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2020.